

DUNYO SANOATI VA QISHLOQ XO'JALIGIDA POLIMERLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

¹Bozorov Nosirjon Sodiqovich, ²Umurqulov Qayumjon Parpiyevich, ³Alisherov Otabek Alisher o'g'li, ⁴Umurqulova Shamshixon Davlatali qizi

¹Qo'qon davlat pedagoika instituti, f-m.f.n, dotsent, ²Qo'qon davlat pedagoika instituti, o'qituvchisi, ³Qo'qon davlat pedagoika instituti, o'qituvchisi, ⁴Qo'qon shahar kasb hunar maktabi, Fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173211>

Anotatsiya. Ushbu maqola dunyo sanoati va qishloq xo'jaligida polimerlarning o'rni, ishlatilish sohalari mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, polimerlarni dunyo sanoatida foydalanishning amaliy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: polimerlar, polikaproamid (kapron) qoplama, modifikasiya, antifriksion polimer, mashinasozlik.

Аннотация. Данная статья посвящена теме роли полимеров в мировой промышленности и сельском хозяйстве, сферам использования, а также освещена практическая значимость использования полимеров в мировой промышленности.

Ключевые слова: полимеры, поликапроамидное (капроновое) покрытие, модификация, антифрикционный полимер, машиностроение.

Abstract. This article is devoted to the topic of the role of polymers in world industry and agriculture, the fields of use, and the practical importance of using polymers in world industry is highlighted.

Key words: polymers, polycaproamide (kapron) coating, modification, antifriction polymer, mechanical engineering.

Hozirgi zamon sanoatida va qishloq xo'jaligida ishlatiladigan mashinalar juda ko'p ishqalanish yuzalariga (sirtlariga) ega bo'lib, ularning anchagina qismi kuchlar ta'sir etuvchi sharoitlarda ishlaydi. Ishqalanish juftlarini takomillashtirish mavjud materiallarni modifikasiyalash va yangi materiallarni, xususan, polimerlarni qo'llash hisobiga bo'lishi mumkin. Laboratoriya izlanishlari va antifriksion polimer materiallarining qo'llanishdagi tajribalar ko'rsatdiki, eng iqtisodiy samaradorlik va texnologik jihatdan qulaylik ularni qoplama sifatida qo'llashda erishilar ekan. Masalan, mashina va mexanizmlarning ishqalanish juftlarida polikaproamid (kapron) qoplama ko'p tarqalgan. Bunday qoplamalar metallni qizdirilgan yuzasiga poroshok holidagi polimerni purkash yo'li bilan olinadi.[1]

Shunday qilib, har xil fizik- ximik, elektr va mexanik xususiyatlarga ega bo'lgan yuqori molekulyar birikmalarni (polimerlarni) sanoat miqyosida ishlab chiqarish, mashinasozlikning progressiv texnologiyasini tashkil etishga mashina va mexanizmlarning tannarxini va solishtirma og'irligini kamaytirishga, shuningdek, sanoat estetikasi talablarini tobora to'laroq qondirishga yordam beradi. Polimerlarda mujassamlangan mexanik, antifriksion, elektroizolyatsiya, antikorrozion va shunga o'xshash muhim xossalarni ularni mashina qismlarida qora va rangli metallarni, shuningdek ularning qimmatbaho qotishmalarini qisman almashtirishga imkon beradi. Bu sohada Belarusda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bunday materiallar ishqalanishda ishlatiladigan an'anaviy babbitt, bronza, cho'yan kabi materiallar bilan bemalol bellasha olar ekan. [2]

Poroshok holidagi polimer materiallaridan qoplama olish nisbatan yangi yo'nalishdir. Bu yo'nalishning vujudga kelishi va uning rivojlanishi polimer ishlab chiqarishning juda tez o'sishi,

shundan ishlab chiqarish maxsulotlarini korroziyadan saqlash va ularga dekarativ ko`rinish berish kabi talablarning taqozosida kelib chiqadi. Masalan, sobiq Sovet ittifoqida 15 yil mobaynida (1950-1965 y.) polimer ishlab chiqarish 75 ming tonnadan 871 ming tonnaga ko`tarilgan bo`lsa,. AQShda xuddi shu davr mobaynida 1.1 million tonnadan 5,6 million tonnagacha ko`paytirildi. Birinchi marotaba polimer qoplama bundan 20 yil avval gaz - alangali usulda olingan edi. Shundan buyon qoplama olish usullari rivojlanib kelayotir. Masalan, AQSh da qoplama olish bilan 1959 yilda 20 ta eng yirik firmalar shug`ullangan bo`lsa, hozir ularning soni 100 dan oshib ketdi. Sobiq Sovet Ittifoqida ilmiy tekshirish institutlarida, korxonalarda va konstruktorlik byurolarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida yuzlab korxonalarda qoplama olish usullari juda keng qo`llanila boshlangan.[3]

Polimer qoplamalar haqida polimer va metallarning birikmalaridan hosil bo`lgan konstruksiyalar. Mashina va mexanizm qismlarining va shu hisobda ishqalanish juftlarining asosiy materiali metallar hisoblanadi. Metallar yuqori mustahkamlikka, issiqbardoshlikka, yuqori issiqlik o`tkazuvchanlikka va shu kabi boshqa qimmatli xususiyatlariga ega. Amalda metallardan istalgan konstruksiyadagi mashina va mexanizmlarni tayyorlash mumkin. Lekin metallardan mashina qismlarini yasash sermehnatli jarayondir va ko`pincha bu jarayon metall chiqindisiga ko`paytirishga olib keladi (masalan, metallarni stanoklarda kesib ishlash jarayonida).[5]

Metallar, ayniqsa rangli metallar va ularning qotishmalari, qimmatbaho (yoki kamyob) konstruksion material hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi zamon masshtabida ishlab chiqarilayotgan mashina va mexanizmlarida xomashyo yoki materiallarni tejash muhim davlat ishiga aylanmoqda. Fikrimizning dalili uchun bir misol keltiramiz: Angliyada mo`ljaldan oldin metallardan ishlangan konstruksiyalarning korroziya natijasida yeyilishi har yili 700 million funt sterling zarar keltirishi hisoblab chiqilgan. Shunday qilib, yeyilishga yuqori darajada chidamli, mustahkam va yengil bo`lgan materiallarni yaratish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.[6] Polimer konstruksion materiallar esa, ko`pincha yuqorida ko`rsatilgan talablarni yetarli darajada qondiradi. Ularning solishtirma og`irligi metallarga nisbatan 5-8 barobar kam bo`lgan holda, yetarli darajadagi mustahkamlikka ega va ishqalanish juftlarida metallar bilan birga ishlatilganda juda kichkina ishqalanish koeffitsientiga ega bo`lib, bu materiallarni yaxshi demferlash (tebranishni yutish) xossasiga ega. [7]

Polimerlardan yasalgan mashina va mexanizmlarning tannarxi kam bo`lib, detallarni yasashda materiallarni qayta ishlash texnologiyasi sodda va osondir.[8] Ammo, polimerlar muhim kamchiliklarga ham egadirlar. Masalan, ularning issiqlik o`tkazuvchanligi juda past bo`lsa, issiqlik o`tkazuvchanligi juda past bo`lsa, issiqlik nurlari ostida tez eskirib mo`rt bo`lib qoladilar va h.k. Lekin metall bilan polimer xususiyatlarini solishtiradigan bo`lsak, shuni ko`rish mumkinki, polimerlarda yuk bo`lgan ko`p xususiyatlari metallarda aniq ifodalangan va aksincha metallarda yuk bo`lgan xususiyatlar polimerlarda mavjuddir.[9] Tabiiyki, shuning uchun metallar bilan polimerlarni qo`shib birikma hosil qilish maqsadida muvofiq.

Polimer bilan metallarning yaxshi xususiyatlarini o`zida mujassamlashtirgan mashina va mexanizm konstruksiyalarini yaratishga bo`lgan imtilish, yangi metallopolymer konstruksion materialni yaratishga sabab bo`ldi.[10] Metallar metallopolymer konstruksiyalarida, asosan uning mustahkamligini, bikrligini, issiqlik va elektr o`tkazuvchanligini oshirish uchun qo`llanilsa, polimerlar esa, shu konstruksiyaga, ishlash sharoitining talabiga muvofiq, spetsifik xususiyat berish uchun ishlatiladi. Masalan, metall korroziyalarini korroziyadan saqlashda, dekarativ ko`rinish berishda, ximik aktiv muhitda ishlashi uchun normal sharoit yaratishda, yeyilishga ishlayotgan ishqalanish juftlarida metall yuzasi yupqa polimer qatlami bilan qoplanadi. Bunday qoplamalar metall yuzasida poroshok yoki yupqa plyonka holiday polimerlarni eritishdan hosil bo`ladi.

Polimerlarni metall yuzasida yupqa qoplama sifatida ishlatishdagi muvafaqqiyatga faqat polimer bilan metall o`rtasidagi kerakli darajadagi adgeziyani va butun ish jarayonida uning barqarorligini (turg`unligini) ta'minlash konstruksiyaning ishlash qobiliyati va sharoitini yaratishning asosiy omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. V.D.Avagimov "Mashinasozlik materiallarini kesib ishlash". T., "Uqituvchi", 1971
2. A.S.Turaxonov. "Metallshunoslik va termik ishlash". T., "O`qituvchi", 1968.
3. Q.P. Umurqulov, N.S.Bozorov "Aspects of surface processes on a solid body" 2022-yil Galaxy international interdisciplinary research journal
4. Q.P. Umurqulov, N.S.Bozorov Heat capacity of solid), Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 12 Issue: 09 in September-2023
5. Лексовский, А. М., Боровиков, В. А., Бозоров, Н. С., & Абдуманонов, А. А. (1996). Обнаружение микротрещин в образцах горных пород с помощью люминесцентной микроскопии. *Письма в ЖТФ*, 22(3), 6-9.
6. Лексовский, А. М., Боровиков, В. А., Бозоров, Н. С., Абдуманонов, А. А., Синани, А. Б., & Пилецки, С. А. (2002). Зона поврежденности высокомодульных материалов при взрывном нагружении гранита. *Письма в Журнал технической физики*, 28(16), 90-94.
7. Leksowskij, A. M., Borovikov, V. A., Bozorov, N. S., Abdumanonov, A. A., Sinani, A. B., & Piletski, S. A. (2002). The zone of damage for high-modulus materials in explosion-loaded granite. *Technical Physics Letters*, 28, 705-706.
9. Мухторов, Л. Т., Абдуманонов, А., & Бозоров, Н. (2018). The method of drawing graphs on physics by using Visual Basic 6.0 program. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: Естественные и экономические науки*, (4), 194-198.
10. Leksovskii, A. M., Borovikov, V. A., Bozorov, N. S., & Abdumanonov, A. (1996). Detection of microcracks in rock samples using the luminescent microscopy technique. *PISMA V ZHURNAL TEKHNIЧЕСKOI FIZIKI*, 22(3), 6-